

Внесок авторів. Автори зазначають про рівний внесок у написання роботи
Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування
Висновок комісії по біоетиці. Не потрібен
Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 20.02.2024 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616 - 006.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967671>

¹В. О. Полясний, ²О. М. Суласва, ³А. О. Машуков, ⁴Л. А. Ковалевська, ¹В. В. Браїловська,
¹Б. Ю. Браїловський

ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ МЕЛАНОМИ ШКІРИ

¹Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса
²Медична лабораторія CSD, м. Київ
³КНП Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр ООР
⁴Медичний центр « Експерт Хелс », м. Одеса

Authors' Information

Полясний В. О. - ORCID ID: 0000-0002-6484-2827

Суласва О. М. -ORCID ID: 0000-0002-9614-4652

Машуков А. О. -ORCID ID: 0000-0001-6925-4218

Ковалевська Л. А. -ORCID ID: 0000-0002-2930-2155

Браїловська В. В. -ORCID ID: 0009-0006-8791-1772

Браїловський Б. Ю. -ORCID ID: 0009-0003-7832-9113

Меланома – високогетерогенне та агресивне злоякісне новоутворення шкіри [6]. Меланоми становлять лише близько 4% діагностованих випадків раку шкіри в США, але є причиною більшості смертей, спричинених раком шкіри.

Мета роботи: проаналізувати мультифакторні моделі прогнозування розвитку меланоми шкіри (МШ), що існують у практиці.

За останнє десятиліття значно покращилось розуміння прогностичних факторів МШ, що дозволило онкологам забезпечити відповідне лікування пацієнтів.

У розвитку меланоми грають роль генетичні чинники, вплив ультрафіолетового (УФ) випромінювання [4] та інші фактори. Хоча меланоми мають сильну схильність до метастазування при пізній діагностиці, ті з них, які діагностуються та лікуються на ранній стадії, становлять низький ризик смертності. Зокрема, вирішальне значення має виявлення пацієнтів із підвищеним ризиком метастазування, яким може допомогти рання ад'ювантна терапія, особливо з урахуванням появи нових методів лікування меланоми. 10-річне виживання при меланомі може наблизитися до 50% після широкого місцевого висічення з лікувальною метою та негативної біопсії сторожового лімфатичного вузла [3].

Захворюваність на меланому однаково зростає як на півдні так і на півночі: це впливає з вивчення статистики захворюваності як на Європейському континенті, так і в США. Зокрема Stefano Rosso [14] відзначає зростання захворюваності як *in situ*, так і інвазивної меланою шкіри (МК) в Італії. * Bordoni et al. [15] зазначає, що у Швейцарії, незважаючи на проведення скринінгових програм, однаково зростає як кількість «тонких» меланом, так і пухлин, що мають вертикальне зростання: приріст захворюваності на МК завтовшки <1,0 мм становить 3,4%; 1,01–2,0 мм — 0,1%, а >2,0 мм — 2,1%. Armstrong [16] показує збільшення частоти пухлин завтовшки <1,0 мм і зменшення випадків МК завтовшки 1,01–4,0 мм в Англії.

Mocellin [17] зазначає, що щорічний приріст захворюваності на неінвазивні та інвазивні меланоми в США становить відповідно 9,5 і 3,6%.

Незважаючи на деякі попередні повідомлення про сприятливий вплив більшої кількості пігменту на прогноз МК, дослідження MeganLam [13] повідомляє про інше.

Прогноз перебігу меланоми значною мірою залежить від віку пацієнта. L. Kandolf Sekulovic [18] дає такі статистичні показники 5-річного виживання: у віковій категорії 15–44 років вона становить 89,5%, а старше 75 років - 72,0%, згідно з дослідженням EUROCARE-5 середня стандартизована виживання в Європі становить 83,2%, при цьому найвищі показники виживання відзначені у північних регіонах – 87,7%. Товщина пухлини, як прогностичний критерій, впливає на частоту рецидивів навіть після видалення первинної пухлини, оскільки в дермі на невеликій відстані від пухлини можуть зберігатися пухлинні сателіти розміром до 0,05 мм, а також мікрометастази. Alexander van Akkoi [19] встановив, що транзитні метастази, розташовані в шкірі та підшкірній клітковині зменшують 5-річну специфічну виживаність до 40%, у той же час віддалені метастази в шкірі та підшкірній клітковині (неорганні метастази) – до 25%.) визначає *in-transit metastases* як вторинні пухлинні вогнища, розташовані до лімфатичного колектора на відстані більше 2 см від краю меланоми, а сателіти – як мікрометастази в межах умовного 2-х сантиметрового кола.

У 2013 р. Hudson [20] представив власні дані хірургічного лікування 1225 хворих. При цьому було встановлено, що локальні рецидиви розвивалися з частотою 3,6 та 0,9% залежно від товщини пухлини та відстані від макроскопічно визначених меж новоутворення. Приблизно того ж висновку дійшли інші німецькі автори Roland Kaufmann і Kunishige з Франкфурт-на-Майні, які виконували мікрографічні операції з Mohs.

Згідно з постулатами American Joint Committee on Cancer (7 редакція), головними прогностичними факторами є низький ступінь диференціювання, товщина пухлини більше 2 мм, наявність периневральної інвазії та деякі інші. Надалі побачимо, що крім т.зв. стадій-TNM-залежної виживання, є і стадій-TNM-незалежне виживання, продиктована зовсім іншою філософією, а саме ступенем інфільтрації пухлини специфічними лімфоцитами (TIL), мутаційним навантаженням пухлини TMB (tumor mutation burden) та іншими причинами, поки що не цілком відомими нам. Зокрема китайські автори Qiaofen Fu Nan Chen в мета аналізі [12] підтвердили сприятливу прогностичну роль CD3+, CD4+, CD8+, FOXP3+ та CD20+ TIL у спільній виживаності пацієнтів з меланою. TIL, очевидно, пов'язані з OS, RFS та DSS/MSS.

Таким чином, TIL показали значну цінність для прогнозу течії захворювання, а виявлення статусу та фенотипу TIL при патологоанатомічному діагнозі було б корисним для визначення правильності лікування.

Однак для включення різних T- клітинних маркерів як прогностичних біомаркерів в клінічну практику необхідні нові дослідження (головний висновок мета аналізу) з використанням однорідних когорт пацієнтів залежно від локалізації пухлини, стадії та способу лікування.

Alexander Katalinic [21] і співавтори наводять такі результати генетичних тестів, що виконуються при цьому захворюванні. BRAF-мутацію вивчали у зразках пухлинної тканини, починаючи з IIIВ стадії. c-Kit-мутацію вивчали у разі виявлення меланоми слизових оболонок або лентигінозної акральної меланоми.

Ще одним, досить новим чинником, що впливає прогноз течії меланоми у віддалені періоди перебігу захворювання є спеціальний коефіцієнт, т.зв. LNR, (Lymph Node Ratio), який є співвідношенням метастатично уражених лімфатичних вузлів до загальної кількості

віддалених під час операції лімфатичних вузлів. Alessandro Testori [22] проаналізував результати дослідження, в яке рекрутувалися пацієнти, що отримували післяопераційне спеціальне лікування у 3 проспективних дослідженнях EORTC (18871, 18952, 18991). LNR до 25% вважалось ознакою сприятливого прогнозу, понад 25% - несприятливого. Дуже цікаво, що авторам удалося окреслити індивідуалізовані групи пацієнтів, для яких рівень маркера LNR був майже завжди дуже високим, а для яких оцінка LNR відносно некорисна з точки зору прогнозу. До першої групи належали літні пацієнти, з низькодиференційованими меланомами, що переважно локалізуються на нижніх кінцівках, ураженням клубових лімфовузлів та кількома макрометастазами. Значне зменшення прогностичної значущості цього відносного нового прогностичного клінічного маркера спостерігається за наявності мікрометастазів, за наявності 1 макрометастазу, ураження шийних лімфатичних вузлів та III стадії пухлини на момент встановлення діагнозу. Цікаво, що вдалося не тільки описати новий маркер, який ніде більше не використовується, а й виділити і спеціальні персоніфіковані групи, для яких маркер або практично залишається високим, або навпаки, не працює. Даний факт, на наш погляд, відображає класику - філософію вироблення та опису нового закону в клінічній медицині. З одного боку правило має бути максимально простим (що може бути простіше - зрозуміліше-прозоріше того факту, що «чим більше було виявлено «позитивних» лімфатичних вузлів, тим гірший прогноз?»), а з іншого боку, відразу виділяються окреслені групи, де таке актуальне правило з якоїсь причини не працює. Створюється рідкісна картина, коли авторам вдалося дійти до межі дослідження, коли не тільки сформульовано закон, а й виділено винятки.

Igor Stukalin [10] з університету Калгарі повідомляє, що метастази в печінку, низький рівень альбуміну, високий рівень ЛДГ, високий рівень лейкоцитів та ECOG \geq 1 можна об'єднати у прогностичну модель для пацієнтів з АМ, які отримують інгібітори імунних контрольних точок. У модель були включені також високий рівень лейкоцитів (WBC) у пацієнта, але прогностичного значення маркер не мав.

Молекулярна мінливість, що включає експресію мікроРНК (міРНК), відіграє значну роль у меланогенезі, що призводить до поганих прогностичних ефектів при МК [9].

Проте такі критерії як стадія продовжують залишатися високоєфективним предиктором перебігу меланоми. Adèle C. Green наводить такі дані загальної 15 - і 20-річної виживання при меланомі: 96,7% і 96,0% відповідно [1]. У той же час, у поширених стадіях результати істотно нижче. У 2011 р. Sosman опублікував результати лікування 64 хворих на МК у IV стадії, медіана виживання групи склала 21 місяць, загальна чотирирічна виживання 31%, безрецидивна 4-річна виживання - всього 13%, у двох третин рецидив розвинувся в першій. Результати таргетної терапії залежать від того, чи використовується тільки BRAF інгібітор (48% об'єктивних відповідей), або подвійна терапія BRAF і MEK (76% об'єктивних відповідей): 1-річне виживання досягає 80%, медіана тривалості життя – приблизно 2 роки. Імунотерапія меланоми збільшила виживання МК в IV стадії з 6 місяців до приблизно 6 років [2]. Результати терапії інгібіторами імунних контрольних точок при місцево-поширеній або метастатичній меланомі залишаються неоднорідними [10].

Незважаючи на розманіття інформації та наявність різних підходів до тлумачень і розуміння міри впливу на прогноз і клінічного значення того чи іншого маркера, ми схильні розрізняти фактори, які, умовно кажучи, передбачають прогноз/розвиток рецидивів метастазів (ППРМ) та сучасні мультифакторіальні моделі. І якщо з ПРМ все відносно зрозуміло, то СММ ґрунтуються на оцінці комплексів молекулярних біомаркерів та імунного мікрооточення на підставі математичного прогнозування – однак їхнє впровадження у клінічну практику обмежене через складність та вартість; крім того, вважається, що показники чутливості та специфічності СММ не є оптимальними.

До першої групи, ПРМ, відносяться дані, отримані Бонні Е. Gould Rothberg [3]. У 2014 р. їм вдалося констатувати, що впровадження білкових прогностичних біомаркерів у клінічну практику дає надію на стратифікацію залишкового ризику у пацієнтів зі стадією II меланоми за межами традиційних клініко-патологічних критеріїв для виявлення додаткової підгрупи пацієнтів, які, на основі молекулярних профілів пухлини можуть отримати користь від ад'юванта.

Незважаючи на включення аналізів Ki-67 (вже згаданий мітотичний індекс) до

клінічної практики, систематичний огляд REMARK-сумісних прогностичних біомаркерних аналізів на основі імунофарбування при меланомі дозволив авторам припустити, що залишковий ризик рецидиву найкраще можна пояснити сукупним показником, отриманим білків, що становлять незалежні ознаки біології меланоми.

Відбиваючи цю тенденцію, на сьогодні опубліковано п'ять таких багатопараметричних прогностичних моделей меланоми. Автори розглядають (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24258982/>) ці п'ять моделей і люб'язно надають докладні протоколи для виявлення та перевірки багатопараметричних моделей, включаючи: відповідні стратегії набору когорт; хромогенного або флуоресцентного імунофарбування, статистичні підходи для створення складових прогностичних індексів, рекомендовані кроки для перевірки моделі у незалежних когортах.

Також до першої групи відношення дослідження Liang Ding, [4], опубліковане в 2022 році. Автори констатують, що точність класичних клінічних і гістологічних змінних, включаючи товщину по Бреслоу, наявність виразок і стан лімфатичних вузлів, може бути недостатньою для ідентифікації таких людей з підвищеним ризиком віддалених.

Jade Homsy [5] у більш ранньому класичному дослідженні 2005 року повідомляє, що для локалізованої первинної меланоми домінуючими предикторами виживання є товщина ураження, виразка та ураження лімфатичних вузлів. При локалізованій меланомі важливі такі фактори, як вік, стать, анатомічне розташування та сателітні/транзитні ураження. Факторами, які в даний час вивчаються, є васкуляризація пухлини, васкулярна інвазія, швидкість мітозу, регресія пухлини та лімфоцити, що інфільтрують пухлину. Для метастатичної меланоми найбільш важливими прогностичними факторами є місце метастазів та наявність підвищеного рівня лактатдегідрогенази у сироватці. Обговорюється значення цих прогностичних факторів для лікарів, які лікують пацієнтів із меланою.

До другої групи ми віднесли кілька пізніших досліджень, що узагальнюють спроби побудови мозаїчних мультифакторіальних моделей на основі множини отриманої інформації. І першим є робота Yuxuan Chen і співавторів [6], опублікована в 2022 році. Показано, що ферроптоз, новий шлях загибелі клітин, що залежить від внутрішньоклітинного заліза, значною мірою пов'язаний з апоптозом пухлин, включаючи меланому. Проте китайські онкологи приходять до висновку, що необхідно вивчити взаємозв'язок між генами, пов'язаними з ферроптозом (FRG), та прогнозом пацієнтів з меланою. Для цього були завантажені профілі експресії FRG та клінічні дані з бази даних Атласу геному раку (TCGA). Авторами були ідентифіковані дев'ять FRG, пов'язаних із загальною виживанням (ОВ) пацієнтів з меланою, та створена прогностична модель, заснована на їхній експресії. У ході дослідження пацієнти були поділені на групи високого та низького ризику за результатами регресійного аналізу LASSO. Час виживання був значно довшим у групі низького ризику, ніж у групі високого ризику ($P < 0,001$). Аналіз збагачення різних груп ризику показав, що причини відмінностей були пов'язані з імунними шляхами, а ступінь інфільтрації імунних клітин у групі низького ризику була значно вищою, ніж у групі високого ризику. Створена прогностична модель FRG може передбачати прогноз пацієнтів із меланою та надалі визначати подальше лікування.

Ще одним дослідженням другої групи була робота Bradley N. Greenhaw [7], опублікована в 2020 році. Мета полягала в тому, щоб оцінити надійність прогностичної цінності профілю експресії 31 гена. Проведено метааналіз для визначення загального ефекту профілю експресії 31 гена. Показники клінічних результатів для профілю експресії гена 31 порівнювалися з показниками Американського об'єднаного комітету зі стадування раку. Отримані результати: три дослідження відповідали критеріям включення; були включені дані нової групи з 211 пацієнтів ($n=1479$). П'ятирічне виживання без рецидивів та віддалених метастазів становило 91,4% та 94,1% для пацієнтів класу 1A та 43,6% та 55,5% для пацієнтів класу 2B ($P < 0,0001$). Результати метааналізу показали, що клас 2 був значуще пов'язаний з рецидивом (відношення ризиків 2,90; $P < 0,0001$) та віддаленим метастазуванням (ставлення ризиків 2,75; $P < 0,0001$). Профіль експресії 31 гена виявив підгрупи пацієнтів Американського об'єднаного комітету з раку на стадіях від I до III з високою ймовірністю рецидиву та віддалених метастазів. Чутливість складала 76% (95% довірчий інтервал 71–80%) та 76% (95% довірчий інтервал 70–82%) для кожної кінцевої

точки відповідно. Коли профіль експресії гена 31 і результати біопсії сторожових лімфатичних вузлів розглядалися разом, чутливість і прогностична цінність негативного результату для виживання без віддалених метастазів були підвищена. Тест профілю експресії гена 31 послідовно і точно ідентифікує пацієнтів з меланою з підвищеним ризиком метастазування, не залежить від інших клініко-патологічних квіратів і доповнює поточну стратифікацію ризику шляхом рекласифікації пацієнтів для посиленого спостереження, які раніше були віднесені до групи низького ризику.

Наступне СММ-дослідження опубліковано Tafadzwa Patience Kunonga у вересні 2023 року [8]. Цілі полягали у визначенні прогностичних моделей виживання, рецидивів та метастазування меланоми серед пацієнтів Американського об'єднаного комітету з раку I та II стадій після операції; та оцінка продуктивності моделі, включаючи прогноз загальної виживання (OS). Дизайн: Систематичний огляд та узагальнення оповіді. Джерела даних: Пошук у MEDLINE, Embase, CINAHL, Кокранівській бібліотеці, Індексі наукового цитування та джерелах сірої літератури, включаючи веб-сайти, присвячені раку та рекомендаціям, з 2000 по вересень 2021 року. З 28 967 записів було включено 15 досліджень, в яких повідомлялося про 20 моделей; 8 (стадія I), 2 (стадія II), 7 (стадії I–II) та 7 (стадії не вказані), але явно застосовні до ранніх стадій. Клініко-патологічні предиктори на модель варіювалися від 3 до 10. Найбільш поширеними були: виразка, товщина/глибина Бреслоу, соціально-демографічний статус і локалізація. Там, де повідомлялося, дискримінаційні значення становили $\geq 0,7$. Калібрувальні заходи показали хорошу відповідність між прогнозованими і показниками, що спостерігаються. У жодному з досліджень не оцінювалася клінічна корисність моделей. Ризик упередженості був високим у восьми моделях, незрозумілим у дев'яти та низьким у трьох. Сім моделей пройшли внутрішню та зовнішню перехресну перевірку, шість моделей пройшли зовнішню перевірку та вісім моделей пройшли внутрішню перевірку.

Усі моделі були ефективними з погляду прогнозування, однак низька якість доказів викликає занепокоєння щодо того, чи адекватні поточні рекомендації щодо спостереження після хірургічного лікування.

Роль таких чинників як вік пацієнта, мітотичний індекс, наявність вертикального зростання, товщина пухлини, наявність/відсутність пігменту коротко описується терміном «біологія пухлини», і вік пацієнта впливає неї особливо сильно, т.к. метаболічна та тіломірна «молодість»/«старість» клітин суттєво деформує будь-яку криву прогнозу.

Роль генетичних чинників у прогнозі МК зростає у процесі її прогресування. Математичне моделювання місця та ролі клінічних, генетичних, морфологічних факторів у прогнозі перебігу меланоми могло б надати помітний вплив на ряд чутливих областей, таких як планування клінічних досліджень, рекласифікація [7] пацієнтів для посиленого спостереження (які раніше були віднесені до групи низького ризику), обґрунтування необхідності інтенсифікації терапії та навіть можливо модифікувати наші підходи до хірургічного лікування.

Меланома є мозаїчним захворюванням з погляду визначення предикторів прогнозу [4, 10]. У різний час на різних стадіях для різних локацій це можуть бути стадія, TNM, рівень лактатдегідрогенази, вертикальний ріст, товщина пухлини по Бреслоу, рівні інвазії за Кларком, вік хворого, імуноферментний маркер S100, наявність сателітів, мікро- та макрометастазів, вісцеральних метастазів, метастазів у головний мозок [11], наявність мутацій BRAF і c-Kit, мутаційне навантаження пухлини, наявність/відсутність пігменту, виразки як ознаки високої внутрішньопухлинної судинної недостатності та більш раннього розпаду «корової» паренхіміногенезу шляхом оцінки VEGFR, або навпаки більш інтенсивний метаболізм «молодих» клітин зі швидким зануренням у гіпоксію і більше, відповідно, ранньою ініціацією процесу «розпушення» колонії, що призводять до відшнуровування клітин та запуску метастазування), ступінь інфільтрації (упізнаності) імунокомпетентними клітинами груп лімфовузлів, LNR, ступінь диференціювання пухлини (хоча вона у разі МК і не так значно впливає на прогноз), загальна кількість віддалених лімфатичних вузлів, нарешті, мітотичний індекс. Усього 23 високозначущі і часто використовуються критерії. Потенційно можуть також впливати периневральний і навколосудинний ріст, а також наявність пухлинних емболів, а також наявність пухлинних

клітин, що циркулюють, або циркулюючої пухлинної ДНК у крові пацієнта, ІГХ-оцінка експресії p16INK4a, TP53, NRAS, MEK, BRAF, V60 V600M і т.д. Розібратися в цьому масиві предикторів досить важко, тому що впорядкувати або звести все це воедино в струнку систему є більш ніж просто перспективним завданням. Тому що частина цих факторів є з певними застереженнями лише предикторами прогнозу (TNM-залежні та TNM-незалежні «провісники» виживання), частина – тераностичними предикторами відповіді на терапію (CTLA4, PD-L1), а деякі – і того й іншого (TMB, імуноскор).

У клінічній практиці існують затверджені стандарти і взагалі не виникає значних проблем для того, щоб верифікувати діагноз, правильно встановити стадію захворювання або виробити компліментарний план лікування. Перевага надається ексцизійної біопсії, оскільки саме вона здатна правильно оцінити товщину пухлини. Однак, як ми бачимо, результат не завжди безпосередньо залежить від стадії, а часто є певною сумою ступеня агресивності та клональної різномірності пухлини, тому частоту виникнення рецидиву та віддалених метастазів визначає кілька різноспрямованих векторів [23].

Висновок

В теперішній час існує необхідність розробки додаткових прогностичних біомаркерів меланоми, які можуть поліпшити ранні спроби стратифікації пацієнтів та надійно ідентифікувати підгрупи високого ризику з метою забезпечення ефективної персоналізованої терапії.

В аспекті вибору лікування на етапі первинної діагностики було б добре передбачити ризик рецидиву та розвитку метастазів. Це краще зробити на базі доступних у рутинній практиці показників, що дозволить стратифікувати пацієнтів на низький або високий ризик і персоналізувати менеджмент пацієнтів відповідно до цього. Ймовірно, що найближчим часом кілька молекулярно-генетичних чинників дозволить краще зрозуміти прогноз пацієнтів із меланомою.

Література/References:

1. Ade`le C. Green, Peter Baade, Michael Coory, Joanne F. Aitken, and Mark Smithers. Population-Based 20-Year Survival Among People Diagnosed With Thin Melanomas in Queensland, Australia. *Journal of Clinical Oncology*. Volume 30, Issue 13. P. 1462-1467.
2. Andrew Knight, Lilit Karapetyan, and John M. Kirkwood. Immunotherapy in Melanoma: Recent Advances and Future Directions. *Cancers (Basel)*. 2023 Feb; 15(4): 1106. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.3390/cancers15041106.
3. Bonnie E. Gould Rothberg and David L. Rimm. Construction and analysis of multi-parameter prognostic models for melanoma outcome. *Methods Mol Biol*. 2014 ; 1102: 227–258. doi:10.1007/978-1-62703-727-3_13.
4. Liang Ding, Alexandra Gosh, Delphine J. Lee, Gabriella Emri, Wendy J. Huss, Paul N. Bogner, Gyorgy Paragh. Prognostic biomarkers of cutaneous melanoma. *Photodermatol Photoimmunol Photomed*. 2022;38:418–434. doi:10.1111/phpp.12770.
5. Jade Homsy, Mohammed Kashani-Sabet, Jane L. Messina, and Adil Daud. Cutaneous Melanoma: Prognostic Factors. *Cancer Control* October 2005, Vol. 12, No. 4.
6. Yuxuan Chen, Linlin Guo, Zijie Zhou, Ran An and Jiecong Wang. Identification and validation of a prognostic model for melanoma patients with 9 ferroptosis-related gene signature. *BMC Genomics* (2022) 23:245. <https://doi.org/10.1186/s12864-022-08475-y>
7. Bradley N. Greenhaw, Kyle R. Covington, Sarah J. Kurley, Yildiray Yeniay, Nhat Anh Cao, Kristen M. Plasseraud, Robert W. Cook, Eddy C. Hsueh, Brian R. Gastman and Maria L. Wei. Molecular risk prediction in cutaneous melanoma: A meta-analysis of the 31-gene expression profile prognostic test in 1,479 patients.
8. Tafadzwa Patience Kunonga, R P W Kenny, Margaret Astin, Andrew Bryant, Vasileios Kontogiannis, Diarmuid Coughlan, Catherine Richmond, Claire H Eastaugh, Fiona R Beyer, Fiona Pearson, Dawn Craig, Penny Lovat, Luke Vale, Robert Ellis. Predictive accuracy of risk prediction models for recurrence, metastasis and survival for early-stage cutaneous melanoma: a systematic review. Volume 13, Issue 9. *BMJ Open*: first published as 10.1136/bmjopen-2023-073306 on 28 September 2023.

9. ShanthiSabarimurugan, MadhavMadurantakamRoyam, MadhavMadurantakam, RoyamAnkita, Rama Jayaraj. Systematic Review and Meta-analysis of the Prognostic Significance of miRNAs in Melanoma Patients. September 2018. *Molecular Diagnosis & Therapy* 22(2). Follow journal. DOI: 10.1007/s40291-018-0357-5
10. Igor Stukalin, Vishal Navani, Mehul Gupta, Yibing Ruan, Devon J. Boyne, Dylan E. O'Sullivan, Daniel E. Meyers, Siddhartha Goutam, Michael Sander, Benjamin W. Ewanchuk, Darren R. Brenner, Aleksu Suo, Winson Y. Cheung, Daniel Y. C. Heng, Jose G. Monzon, Tina Cheng. Development and Validation of a Prognostic Risk Model for Patients with Advanced Melanoma Treated with Immune Checkpoint Inhibitors. *The Oncologist*, 2023, 28, 812–822 <https://doi.org/10.1093/oncolo/oyad073>
11. Xiang-Lin Tan, Amy Le, Emilie Scherrer, Huilin Tang, Nick Kiehl, Jiali Han, Ruixuan Jiang, Scott J. Diede and Irene M. Shui. Systematic literature review and meta-analysis of clinical outcomes and prognostic factors for melanoma brain metastases. *Frontiers in Oncology*. Systematic Review. P. 1-9. PUBLISHED 08 December 2022. DOI 10.3389/fonc.2022.1025664
12. Qiaofen Fu Nan Chena, ChunleiGeb, Ruilei Lib, Zhen Lib, BaozhenZengb, Chunyan Lib, Ying Wangb, YuanboXueb,Xin Songb, Heng Lia, and Gaofeng Li. Prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes in melanoma: a systematicreview and meta-analysis. *ONCOIMMUNOLOGY*2019, VOL. 8, NO. 7, e1593806 (14 pages).
13. Megan Lam, Jie Wei Zhu and Jennifer Beecker. Racial Differences in the Prognosis and Survival of Cutaneous Melanoma From 1990 to 2020 in North America: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Cutaneous Medicine and Surgery* Volume 26, Issue 2, March/April 2022, Pages 181-188
14. LidiaSacchetto, StefanoRosso, HarryComber, ChristineBouchardy, PaoloBroganelli, JaumeGalceran, MonikaHackl, AlexanderKatalinic, MariekeLouwman, Trude E Robsahm, LaufeyTryggvadottir, RosarioTumino, ElizabethVanEycken, Paul M Walsh, VesnaZadnik, RobertoZanetti. Skin melanoma deaths within 1 or 3 years from diagnosis in Europe. *Int J Cancer*. 2021 Jun 15;148(12):2898-2905. doi: 10.1002/ijc.33479. Epub 2021 Feb 1.
15. VeronicaDiCarlo, Charles A Stiller, NoraEisemann, AndreaBordoni, MelissaMatz, Maria P Curado, LaetitiaDaubisse-Marliac, MikhailValkov, Jean-LucBulliard, DavidMorrison, ChrisJohnson, FabioGirardi, RafaelMarcos-Gragera, MarioŠekerija, SiriLarønningen, EuniceSirri, Michel P Coleman, ClaudiaAllemani; CONCORD WorkingGroup. Does the morphology of cutaneous melanoma help to explain the international differences in survival? Results from 1 578 482 adults diagnosed during 2000-2014 in 59 countries (CONCORD-3). *Br J Dermatol*2022 Sep;187(3):364-380.doi: 10.1111/bjd.21274. Epub 2022 Jul 28.
16. A Armstrong, C Powell, R Powell, N Hallam, J Taylor, J Bird, C Sarran, D Oliver. Are we seeing the effects of public awareness campaigns? A 10-year analysis of Breslow thickness at presentation of malignant melanoma in the South West of England. *J PlastReconstrAesthetSurg*2014 Mar;67(3):324-30.doi: 10.1016/j.bjps.2013.12.023. Epub 2013 Dec 31.
17. Mocellin S, Pasquali S, Nitti D. The impact of surgery on survival of patients with cutaneous melanoma: revisiting the role of primary tumor excision margins. *Ann Surg* 2011 Feb;253(2):238-43.
18. L. KandolfSekulovic, J. Guo, S. Agarwala, A. Hauschild, G. McArthur, G. Cinat, A. Wainstein, C. Caglevic, P. Lorigan, H. Gogas, M. Alvarez, R. Duncombe, C. Lebbe, K. Peris, P. Rutkowski, A. Stratigos, A.-M. Forsea, L. De La Cruz Merino, M. Kukushkina, R. Dummer. Access to innovative medicines for metastatic melanoma worldwide: Melanoma World Society and European Association of Dermato-oncology survey in 34 countries. *European Journal of Cancer*. Volume 104, November 2018, Pages 201-209.
19. Alexander C J van Akkooi, Christian Blank, Alexander M MEggermont. Neoadjuvant immunotherapy emerges as best medical practice, and will be the new standard of care for macroscopic stage III melanoma. *Eur J Cancer*. 2023 Mar;182:38-42.doi: 10.1016/j.ejca.2023.01.004. Epub 2023 Jan 11.
20. Laura E Hudson, Shishir K Maithel, Grant W Carlson, Monica Rizzo, Douglas R Murray, Andrea C Hestley, Keith A Delman. 1 or 2 cm margins of excision for T2 melanomas: do

they impact recurrence or survival? *Ann Surg Oncol*. 2013 Jan;20(1):346-51. doi: 10.1245/s10434-012-2543-8. Epub 2012 Aug 11.

21. Alexander Katalinic I, Nora Eisemann, Annika Waldmann. Skin Cancer Screening in Germany. Documenting Melanoma Incidence and Mortality From 2008 to 2013. *Dtsch Arztebl Int* 2015 Sep 18;112(38):629-34. doi: 10.3238/arztebl.2015.0629.

22. Alexander M MEggermont, Stefan Suci, Alessandro Testori, Mario Santinami, Wim H J Kruit, Jeremy Marsden, Cornelis J A Punt, François Salès, Reinhard Dummer, Caroline Robert, Dirk Schadendorf, Poulam M Patel, Gaetan de Schaetzen, Alan Spatz, Ulrich Keilholz. Long-term results of the randomized phase III trial EORTC 18991 of adjuvant therapy with pegylated interferon alfa-2b versus observation in resected stage III melanoma. *J Clin Oncol*. 2012 Nov 1;30(31):3810-8. doi: 10.1200/JCO.2011.41.3799. Epub 2012 Sep 24.

23. YeonJoo Kim, Katherine M. Sheu, Jennifer Tsoi, Gabriel Abril-Rodriguez, Egidio Medina, Catherine S. Grasso, Davis Y. Torrejon, Ameya S. Champhekar, Kevin Litchfield, Charles Swanton, Daniel E. Speiser, Philip O. Scumpia, Alexander Hoffmann, Thomas G. Graeber, Cristina Puig-Saus, and Antoni Ribas. Melanoma dedifferentiation induced by IFN- γ epigenetic remodeling in response to anti-PD-1 therapy. *J Clin Invest*. 2021;131(12):e145859. <https://doi.org/10.1172/JCI145859>.

Внесок авторів. Автори зазначають про рівний внесок у написання роботи

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці. Не потрібен

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 21.02.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 614.777:628.1.033:616-056

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967673>

Д. В. Валькевич, В. В. Бабієнко, А. В. Мокієнко¹

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИВ

Одеський національний медичний університет
¹Національний університет «Острозька академія»

Authors information

Бабієнко В.В. <https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>

Мокієнко А.В. <https://orcid.org/0000-0002-4491-001X>

Summary. Valkevich D. V., Babienko V. V., ¹Mokienko A. V. **CHARACTERISTICS OF DRINKING WATER SUPPLY IN RURAL POPULATIONS** *Odessa National Medical University; ¹Ostroh Academy National University; e-mail mokienkoav56@gmail.com* The analysis of official data and the results of scientific research shows the acuteness of the drinking water quality problem. For the water supply of rural settlements, the situation is even more critical and requires an appropriate assessment. Goal. Characteristics of drinking water supply in rural